

РУҲИЙ ҲОЛАТ ФЕЪЛЛАРИ ТАРЖИМАСИДАГИ МУАММОЛАР
(Инглиз ва ўзбек тиллари тимсолида)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481520>

Ширина Зиёвуддин қизи Ташпулатова

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил тадқиқотчиси,

Инглиз тилишунослиги

кафедраси катта ўқитувчиси

Инглиз тилидаги асарларни бевосита ўзбек тилига таржима қилиш, шунингдек, ўзбек адабиёти дурдоналарини инглиз тилига ўгириш мутахассислар олдидаги муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Таржима жараёнидаги муаммоларни назарий асослаш ҳамда ушбу муаммоларни бартараф этиш бўйича тавсиялар бериш эса адабиётшунос ва тилшунослар зиммасига юкланади. Таржима асарларини мукаммаллаштириш, уларнинг бадий ва услубий савиясини юксалтириш тил ҳодисаларини майдон сифатида қиёсий тадқиқ этишни тақазо этади. Зеро тил ҳодисаларини майдон сифатида ўрганиш, ҳар бир сатҳдаги воситаларни умумлаштириш имконини бериши билан бирга, маълум бир элементнинг турли сатҳлардаги характеристикасини аниқлашга кўмаклашади. Турли тиллардаги айни майдон воситаларининг лингвистик ва семантик параметрларидаги параллелия ва ассиметрияларни англаш, ўз навбатида, ушбу воситалар таржимаси мукаммал бўлишига хизмат қилали.

Шарқ адабиётининг табиати ўзгача. Шарқ адабиёти ғарбники каби аниқ сюжетга эга юнон мифологиясидан илҳом олмайди. Унда фалсафий маъно сюжет воситасида ифодаланади. Шарқ адабиёти, шу жумладан, ўзбек мумтоз адабиёти исломий фалсафа негизида шаклланди. Асарларда зоҳирий олам тасвири орқали ботиний ҳақиқатларга ишора этилади. Асарлар мобайнида

шаклланган мумтоз адабиёти анъаналари замонавий бадиий асарларда ҳам ўз аксини топади. Замонавий ўзбек адабиёти турли ижтимоий масалаларга мурожаат этади, унда мумтоз адабиётдаги илоҳиёт мавзуси ёритилмаса-да, ушбу асарларда ҳам дидактик руҳ мавжуд. Вазият, киши, манзара тасвири ортиқ илоҳий ички маънони ташимаса-да, ёзувчи кайфияти, унинг воқеа-ҳодиса, қаҳрамонлар характери ва хатти-ҳаракатига нисбатан муносабатини ифодалашга хизмат қилади [1]. Демак, ўзбек замонавий адабиётида ҳам, мумтоз адабиётида ҳам сюжет билан бирга, уни ёритувчи воситалар ифодавийлиги ва экспрессивлиги ҳам катта аҳамият касб этади. Асарларда сўз танлови нафақат аташ маъносига, балки контекстуал вазифасига кўра ҳам амалга оширилади. Маълумки, ўзбек тили лексик-семантик парадигма воситалари аташ маъноси ва ифода маъносидаги полисемияси билан ажралиб туради. Шундай экан, инглиз ва ўзбек тилида айни бир маънони ифодаловчи руҳий ҳолат феъллари семик таркибига кўра аппаратлар бўлиши, таржима жараёнида бундай ассиметрия воситанинг барча семалари тўлиқ қамраб олинишига тўсқинлик қилади. Масалан, ўзбек тилидаги қуйидаги руҳий ҳолат феъллари инглиз тилида ўз муқобилларига эга, шунга қарамай, ушбу воситалар семик таркиби бир-бирига номутаносиб бўлиши мумкин.

ЛУҒАВИЙ БИРЛИК АТАШ СЕМАСИ ИФОДА СЕМАСИ

ҲАДИКСИРАМОҚ ҳадик олмоқ; хавфсирамоқ, чўчимоқ, кўркмоқ
иккиланмоқ, шубҳаланмоқ; узлуклилик, ноаниқлик, салбий
бўёқдорлик, тафаккур ҳолати

ҚАДРЛАМОҚ Обрў-эътиборига, кадр-қимматига яраша иззат-
ҳурмат кўрсатмоқ, кадр қилмоқ; Аҳамиятига, қимматига яраша эътибор
бермоқ, шунга яраша муносабатда бўлмоқ. меҳр бермоқ, афзал кўрмоқ,
давомийлик, узлуклилик, ижобий бўёқдорлик, ҳиссий ҳолат

МАҒРУРЛАНМОҚ мағрурлик, ғурур ҳиссини туймоқ,
ғурурланмоқ; ўринсиз (асоссиз) ёки ортиқ даражада ғурурга берилмоқ,

кеккаймоқ, гердаймоқ Фаҳр туйғусини ҳис қилмоқ, давомийлик тарз маъноси, ижобий ёки салбий ифода маъноси контекстан англашилади, ҳиссий ҳолат

ҚАНОАТЛАНМОҚ озига, бориға қаноат қилмоқ, бори билан кифояланмоқ, қониқмоқ; қаноат ҳосил қилмоқ, мамнун бўлмоқ, қониқмоқ тугалланганлик, тўлиқлик тарз маъноси, ижобий ифода семаси, ҳиссий ҳолат

ТОҚАТСИЗЛАНМОҚ тоқати тугаб, чидай олмай сабрсизланмоқ Давомий кутиш натижаси, нотўлиқлик тарз маъноси, салбий ифода семаси, ҳиссий ҳолат

Бундан ташқари, руҳий ҳолат феъллари таржимасида яна бир нуқсон бўлиши мумкин ҳамда бу камчилик асосан ўзбек тилидан инглиз тилига ўгирилаётган матнларда кўзга ташланади. Шу ўринда ўзбек адабиётининг тасвирий элементларга бойлиги, нисбатан прагматик бўлган ғарб адабиётидан экспрессив, эмотив хусусиятларининг юқорилиги билан ажралиб туришини эътироф этиш лозим. Демак, ўзбек тилида яратилган бадий матнларда кўп учрагани сингари руҳий ҳолат феъллари ҳам маъно даражаланишига кўра уюшиқ қўлланиши мумкин. Шундай вазиятда таржимон матндаги барча уюшиқ таржима бирликлари, яъни руҳий ҳолат феълларининг аташ ва ифода маънолари орасидаги нозик фарқни англамаслиги, ушбу уюшиқ бўлақларни умумлаштириб битта таржима бирлиги воситасида бериши мумкин. Таржима матнидаги бундай қисқартириш нафақат руҳий ҳолат феъллари, балки бошқа воситалар, жумладан, қатор сифатлар уюшиқ қўлланган ҳолатларда ҳам кузатилиши мумкин. Албатта, бадий таржимада умумлаштириш усулидан фойдаланиш таъқиқланмайди. Бу усул уюшиқ бўлақлар келган қаторда бирор воситанинг бошқа тилда муқобили бўлмаган ҳолларда қўлланиши мумкин. Бўлақлар орасида муқобилига эгалари таржима қилиниб, ўз вариантдошига эга бўлмаганлари ташлаб кетилиши мумкин. Шунга қарамай, баъзи ҳолларда

барча бўлақлар умумлаштириб бир сўз воситасида ўгирилади. Бу хато эса таржима матнида ёзувчи услуби, асар руҳияти, қаҳрамонлар характери ёки кайфиятининг тўлиқ акланмаслиги демак. Инглиз тилидан ўзбек тилига таржима қилинган матнларда эса аксинча аслиятдаги бир руҳий ҳолатни ифодаловчи феъл таржима матнида бир ёки бир неча вазифадошлари билан бирга бир қаторда берилиши мумкин. Бу албатта, таржимоннинг прагматик, сюжет асосий планда бўлган ғарб адабиёти намунасига маълум даражада экспрессивлик ва ҳиссиёт бағишлаш, шу воситада асарни ўзбек китобхони учун “тушунарлироқ” бўлишини таъминлаш мақсадида амалга оширилиши мумкин. Бироқ бундай услубий эркинлик аслият ва таржима матнлари орасидаги ҳажм мутаносиблиги талабига зид.

Шунингдек, баъзи ҳолатларда таржима бирликлари орасида даврий номутаносиблик ҳам бўлиши мумкин. Аксарият ҳолларда таржимон матнда қайта-қайта қўлланган бир руҳий ҳолат феълени таржима матнида тавтологиядан қочиш мақсадида айни шу маънони ифодаловчи бошқа сўз шаклида ўгиради. Шу тариқа баъзан таржима бирлиги ва аслият бирлиги орасида даврий номутаносиблик юзага келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирвалиев С. Ўзбек адиблари – Тошкент: Фан, 1993 – С.157
2. Десницкий А. Современный библейский перевод: теория и методология. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – С. 212-213
3. Копанев П. Вопросы истории и теории художественного перевода. М.: Высшая школа, 1972. – 364 с.
4. Алексеев М. Из истории английской литературы. Этюды, очерки, исследования – М.: Гослитиздат, 1960. – 499 с.